

La protection préventive de l'environnement :

Les études d'impact¹

Rym Abbes²

La protection de l'environnement est un impératif aussi bien national qu'international car comme le prévoit la déclaration de Rio de Janeiro en 1992, sur l'environnement et le développement, les êtres humains « *ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature* » et que « *pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus du développement et ne peut être considéré isolément* ».

La protection préventive de l'environnement a, par ailleurs, été confirmée par la Déclaration finale du sommet de Rio + 20 du 22 juin 2012 qui insiste sur la nécessité de l'adoption par les Etats d'une écosystémique ainsi qu'une approche de précaution dans la gestion des activités.

A cet effet, les Etats doivent prévoir des mesures législatives de protection de l'environnement et notamment des mécanismes de protection préventive de l'environnement tel l'étude d'impact.

L'étude d'impact sur l'environnement est un mode de protection de l'environnement *a priori*, elle a l'avantage, par conséquent, de prévenir toute atteinte à l'environnement et d'éviter toute intervention curative ultérieure qui serait souvent trop tardive et très coûteuse.

C'est pourquoi la protection préventive est devenue une nécessité, elle constitue un outil de développement économique réfléchi et responsable qui tend

¹ Acte du colloque sur *Le droit de l'environnement en Tunisie :Etat des lieux et perspectives*, Colloque organisé par l'URDAS les 25-26 avril 2018 Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

² Rym ABBES, Maître de conférences agrégée en droit public, *Université de Sousse*, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

à évaluer les coûts et les avantages de toute activité dans leur ensemble y compris sur l'environnement naturel et artificiel.

Le décret n°1991-2005 du 11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement a défini cette étude en les termes suivants : l'étude d'impact sur l'environnement c'est « *L'étude qui permet d'apprécier, d'évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de la réalisation de l'unité sur l'environnement* »³.

Fondée sur une méthode scientifique, l'étude d'impact se présente comme une *expertise scientifique insérée dans du droit*⁴. Elle exige un inventaire naturel du site, la détermination de l'impact anthropique du projet en question ainsi que les mesures nécessaires en vue de l'atténuer.

L'étude d'impact sert, alors, à éclairer la prise de décision afin qu'elle soit adaptée à la viabilité écologique d'un site déterminé et à améliorer, par conséquent, le choix des décisions.

Le concept d'étude d'impact est né aux États-Unis d'Amérique en vertu de l'amendement du *National Environmental Policy Act of 1969* et notamment la section 2 (42 USC § 4321) qui met l'accent sur la nécessité de préserver l'harmonie entre l'homme et son environnement et la promotion des efforts visant à prévenir ou éliminer les dommages causés à l'environnement, la préservation du bien être des hommes en vue de garantir une meilleure qualité de l'environnement⁵.

Cette procédure est relativement récente en Tunisie dans la mesure où elle a été consacrée vers la fin des années 1990 par la promulgation du code forestier

³ Article premier.

⁴ É. Naim-Gesbert, « L'évaluation environnementale », in *L'évaluation en droit public*, D. Dero-Bugny et A. Laget-Annamayer (dir.), LGDJ, 2015, p. 157-166.

⁵ Sec. 2 [42 USC § 4321]. The purposes of this Act are: To declare a national policy which will encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment; to promote efforts which will prevent or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate the health and welfare of man; to enrich the understanding of the ecological systems and natural resources important to the Nation; and to establish a Council on Environmental Quality.

en 1988, la loi n°89-20 du 22 février 1989 relatif à l'exploitation des carrières puis en vertu de la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d'une agence nationale de la protection de l'environnement.

En effet, l'article 5 de la loi portant création de l'ANPE en 1988 prévoit que « *une étude d'impact sur l'environnement doit être présentée à l'agence avant la réalisation de toute unité industrielle, agricole ou commerciale dont l'activité présente de par sa nature ou en raison des moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en œuvre des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement* ». Ces textes ont été suivis du décret n°362-1991 du 13 mars 1991 relatif aux études d'impact sur l'environnement.

Aussi, l'article 208 du code forestier « *Lorsque des travaux et des projets d'aménagement sont envisagés, et que par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, ils peuvent porter atteinte à ce dernier, ces travaux et projets doivent comporter une étude préalable d'impact, établie par les institutions spécialisées permettant d'en apprécier les conséquences* ».

Le recours aux études d'impact comme mécanisme de protection préventive de l'environnement se distingue des mécanismes dits « curatifs » tel le contrôle systématique, le contrôle sectoriel ou encore le contrôle instantané sur demande des citoyens.

Aussi, il faut noter que l'étude d'impact porte sur des risques identifiés et non inconnus sur l'environnement, ce qui distingue le principe de prévention du principe de précaution.

Le recours aux études d'impact n'a pas cessé de se généraliser et de s'étendre même au domaine normatif où il est considéré comme étant un outil au service de la loi et doit accompagner le processus législatif afin qu'il soit adapté au mieux aux citoyens.

Même si la protection préventive de l'environnement se fait principalement par une étude d'impact et que cette technique tend à se généraliser, cela n'écarte

pas les interrogations que l'on peut soulever à son égard au niveau de son régime juridique mais aussi l'impact de cette étude d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire que de l'efficacité de ce mode de prévention dans la protection de l'environnement nécessite d'être soulevée. A cet effet, on peut poser la question suivante, à savoir quelle efficacité de l'étude d'impact comme mode de protection préventive de l'environnement ? cette efficacité sera traitée à travers l'analyse du régime juridique de l'étude d'impact, soit, en première partie, au niveau des conditions d'élaboration de l'étude d'impact mais aussi au niveau des effets de cette étude, en seconde partie.

I- L'élaboration de l'étude d'impact est au service de la protection préventive de l'environnement :

Dans le cadre de cette élaboration nous évoquerons deux aspects principaux à savoir les cas de l'exigibilité de l'étude d'impact sur l'environnement (A) et la procédure d'élaboration de l'étude (B).

A- La consécration de l'obligation d'élaborer une étude d'impact pour une protection préventive de l'environnement :

L'obligation d'élaborer une étude d'impact s'inscrit dans une perspective de développement durable qui est devenue un impératif constitutionnel et ce en vertu de la Constitution tunisienne de 2014. En effet, dès le préambule, le Constituant a mis l'accent sur « *la nécessité de contribuer à la protection du milieu naturel et d'un environnement sain, propre à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la permanence d'une vie paisible aux générations futures* ».

Aussi l'article 45 de la Constitution impose à l'État de garantir le droit à un environnement sain et équilibré et de contribuer à la protection du milieu. A cet effet, « *il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l'environnement* ». Toutefois, le Constituant n'a prévu aucune obligation explicite qui pèserait sur les collectivités locales en matière

d'environnement, seul le projet du code des collectivités locales a faible teneur en matière d'environnement impose, en vertu de l'article 115, aux collectivités locales le respect des principes du développement durable dans l'élaboration des plans d'aménagement.

En dehors de la Constitution, il faut rappeler que c'est la loi portant création de l'ANPE qui a évoqué la nécessité d'une étude d'impact, en effet, selon l'article 5 « *l'autorité ou les autorités compétentes ne peuvent délivrer l'autorisation pour la réalisation de l'unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement qu'après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l'environnement ne s'oppose pas à sa réalisation* » et que le maître de l'ouvrage « *ne peut se prévaloir d'une autorisation administrative non conforme à ces dispositions* ». Par conséquent, aucune unité ne peut voir le jour sans une étude d'impact sur l'environnement validée par l'ANPE.

Par unité il faut comprendre « *tout équipement ou tout projet industriel, agricole ou commercial dont l'activité est génératrice de pollution ou de dégradation de l'environnement* »⁶.

Ces unités sont classées par ledit décret en deux catégories, une catégorie se trouvant à l'annexe 1 soumise « *obligatoirement* » à l'étude d'impact, conformément à l'article 2, l'autre, se trouvant à l'annexe 2⁷ est soumise à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'environnement et qui fixe les mesures environnementales que le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter. La soumission de ces unités à un cahier des charges sert en vérité à simplifier la procédure de réalisation des projets des petites unités.

Concernant les unités soumises à l'étude d'impact, on peut citer plusieurs exemples tels les projets de lotissement urbains qui s'étalent au-delà de 5 hectares, les unités de fabrication de matériaux de construction, des métaux, des

⁶ Article premier, alinéa 1 du décret n°1991-2005 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact

⁷ Exemples : construction d'établissements scolaires et d'enseignement ou l'installation de canaux de transport des eaux.

médicaments, les unités de gestion des déchets dangereux, les unités de fabrication des produits chimiques et des pesticides...

Il est évident à la lecture des annexes que les unités classées dans l'annexe 2 posent moins de danger que les unités classées dans l'annexe 1 c'est pourquoi elles sont soumises à une procédure plus souple à savoir le cahier des charges.

Il faut noter que malgré son caractère exceptionnel, dans la mesure où seules quelques unités y sont obligatoirement soumises, l'étude d'impact sur l'environnement tend à se généraliser de par le caractère étendu et multidimensionnel de l'environnement. En effet, l'environnement couvre plusieurs domaines, il peut être juridique⁸, urbain, écologique et même patrimonial. En effet, le Comité du patrimoine mondial UNESCO prévoit cette technique pour atténuer les menaces sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens culturels du patrimoine mondial.

Le recours aux études d'impact est devenu une nécessité et notamment en matière d'aménagement du territoire et urbain c'est pourquoi le code de l'aménagement urbain et du territoire a prévu dans son article premier que le code fixe les règles à suivre pour l'organisation, l'exploitation optimales de l'espace et le développement des agglomérations urbaines afin de protéger, notamment, les zones de sauvegarde, les sites naturels et culturels, ... et ce dans le cadre d'une harmonisation entre développement économique et les équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain.

A cet effet, l'article 5 alinéa 4 prévoit que les schémas directeurs d'aménagement du territoire « *tiennent compte des risques naturels et des impacts sur l'environnement* » et que l'article 11 du CATU impose que les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, soient soumis à une étude

⁸ A. S. Denolle, « Les études d'impact : une révision manquée ? », RFDC, 2011, p. 499-514.

préalable d'impact. Toutefois, le texte ne précise pas des conditions d'application pouvant clarifier l'application de cet article en prévoyant à titre d'exemple la taille des projets au-delà de laquelle ils devront être soumis à l'étude d'impact ni leurs proportions par rapport à la surface générale couverte par l'agglomération ou par rapport à la densité des habitations qui les entourent.

Aujourd'hui, l'étude d'impact sur l'environnement s'impose aussi lors de l'implantation des grandes surfaces commerciales qui ne cessent de se multiplier et porte sur les répercussions éventuelles de l'implantation desdites surfaces sur leur environnement économique et social inclus dans la zone de chalandise du projet et ce conformément à l'article 11 (bis) du CATU⁹.

Notons que le nouveau projet du CATU prévoit que les documents de planification urbaine doivent faire l'objet d'évaluation environnementale¹⁰ et a étendu l'étude d'impact aux projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation des ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel et notamment à travers « la consommation des espaces »¹¹.

Aussi la généralisation de l'étude d'impact sur l'environnement comme outil de protection préventive apparaît à travers l'article 12 du décret de 2005 qui prévoit que « *les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux équipements ou projets industriels, agricoles ou commerciaux ainsi qu'aux équipements ou projets industriels, agricoles ou commerciaux existants qui font l'objet d'extension, de transformation ou de changement de leurs procédés de fabrication* ».

Par conséquent les pouvoirs publics ont choisi de profiter de toute opération d'extension, de transformation ou de changement des procédés de fabrication des unités préexistantes pour leur imposer une étude d'impact afin de généraliser au

⁹ Disposition reprise dans le projet du CATU, article 38.

¹⁰ Article 49.

¹¹ Article 51.

maximum la soumission des travaux à une protection préventive de l'environnement à travers l'étude d'impact.

B- La procédure d'élaboration de l'étude d'impact :

L'étude d'impact sur l'environnement obéit à un ensemble de règles de procédure. Elle doit contenir des éléments bien précis, et être élaborée conformément à certaines conditions prévues par le décret du 11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact.

- Le Contenu des études d'impact :

D'après l'article 6 du décret relatif à l'étude d'impact, le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement doit refléter l'incidence prévisible de l'unité sur l'environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants :

« 1- *Une description détaillée de l'unité.*

2- Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant, notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d'être affectées par la réalisation de l'unité.

3- Une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, de l'unité sur l'environnement, et en particulier les ressources naturelles, les différentes espèces de la faune et de la flore et les zones bénéficiant d'une protection juridique, notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux les parcs urbains.

4- Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour éliminer ou réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de l'unité sur l'environnement et l'estimation des coûts correspondants.

5- Un plan détaillé de gestion environnementale de l'unité ».

Le contenu de l'étude d'impact tel que prévu par ledit article atteste de la nature mixte de l'étude d'impact qui oscille entre la science et le droit ce qui explique la nécessité de charger les bonnes personnes, des experts pour l'élaborer.

-L'élaboration des études d'impact :

L'élaboration d'une étude d'impact sur l'environnement d'une unité dépend d'abord de la nature de cette dernière, c'est-à-dire si elle s'intègre dans l'annexe 1 du décret imposant cette étude.

L'élaboration des études d'impact doit également respecter les termes de références sectoriels élaborés par l'ANPE et ce conformément à l'article 7 du décret de 2005.

De par son caractère technique et scientifique, l'élaboration de l'étude d'impact est assurée par des bureaux d'études ou des experts spécialisés d'après l'article 2 du décret mais à la charge du maître de l'ouvrage et ce conformément à l'article 7 du décret relatif à l'étude d'impact.

Ce dernier doit présenter ensuite l'étude d'impact en question à l'agence nationale de protection de l'environnement ainsi qu'auprès de chaque ministère habilité à intervenir dans l'octroi de l'autorisation de réalisation du projet.

L'ANPE dispose d'un certain délai pour donner son avis sur l'étude d'impact déposée qui varie en fonction du classement de l'unité dans la catégorie A ou B de l'annexe 1 du décret de 2005.

En effet, d'après l'article 9 du décret, l'ANPE dispose de 21 jours à compter de la réception de l'étude d'impact pour les unités classées dans la catégorie A de l'annexe 1 et d'un délai de 3 mois pour les unités classées dans la catégorie B de l'annexe « *pour notifier sa décision d'opposition à la réalisation de l'unité* ».

Par conséquent, l'opposition de l'ANPE à la réalisation de l'unité ne peut être qu'une opposition explicite, d'ailleurs le même article prévoit que quelque soit le type d'unité en question (de la catégorie A ou B), le silence de l'agence à l'expiration desdits délais vaut acceptation tacite.

Pour une meilleure protection préventive de l'environnement, le décret relatif à l'étude d'impact prévoit que le délai de 21 jours applicable aux unités de

la catégorie A de l'annexe 1 peut être prorogé à 3 mois si l'unité en question risque d'avoir un impact sur les zones bénéficiant d'une protection juridique notamment les forêts, les zones et les paysages naturels ou historiques, les zones sensibles, les espaces protégés, les parcs nationaux, les parcs urbains et les différentes espèces de la faune et de la flore¹².

-l'approbation du projet :

D'après l'article 4 du décret relatif à l'étude d'impact, pour que l'autorisation de la réalisation du projet de l'unité soit approuvée, l'activité de l'unité doit être conforme à la vocation de la zone d'implantation, aux plans d'aménagement et aux normes en vigueur relatives à la protection de l'environnement.

Aussi, et conformément à l'article 5 dudit décret « *l'autorité ou les autorités compétentes ne peuvent délivrer l'autorisation qu'après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l'environnement de s'y oppose pas* ». Par conséquent, l'avis de l'agence est un avis qui engage nécessairement les autorités compétentes dans leur décision et le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir d'une autorisation administrative non conforme à ces dispositions.

Enfin, l'autorisation de réalisation délivrée à chaque unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement doit comporter parmi ses visas le respect et la mise en œuvre des mesures citées dans l'étude d'impact sur l'environnement ou dans le cahier des charges.

La nécessité d'une étude d'impact avant la réalisation des unités pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l'environnement est très certainement un mode de protection préventif de l'environnement mais la question qui se pose est : est-ce suffisant ? le régime de l'étude d'impact sur l'environnement garantit-il une protection effective de l'environnement ?

¹² Article 9 du décret du 11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact.

II- De l'efficacité discutabile des études d'impact comme protection préventive de l'environnement :

L'efficacité des études d'impact sur l'environnement comme mode de protection préventive peut être évaluée au niveau de la procédure d'élaboration des études d'impact (A) mais aussi au niveau des effets juridiques desdites études (B).

A- L'insuffisance des études d'impact dans la protection de l'environnement au niveau de leur élaboration :

L'efficacité des études d'impact sur l'environnement comme mode de protection de l'environnement peut être discutabile au niveau de leur élaboration.

En effet, on peut critiquer, d'abord, la classification par le décret des unités soumises ou non à l'étude d'impact, c'est-à-dire le choix d'une logique énumérative en matière de protection de l'environnement. Par conséquent, la soumission obligatoire à une étude d'impact sur l'environnement reste en Tunisie une exception¹³ et non un principe. Il aurait été souhaitable d'inverser les choses et de généraliser le recours à l'étude d'impact afin de prévenir au maximum toute atteinte à l'environnement, surtout que le risque zéro n'existe pas et que l'environnement a un caractère multidimensionnel.

Aussi, même si la tendance est à la généralisation de l'étude d'impact sur l'environnement comme outil de protection est consacrée par l'article 12 du décret de 2005 en couvrant les nouvelles unités ainsi que les anciennes unités existantes qui font l'objet d'extension, de transformation ou de changement de leurs procédés de fabrication, le texte ne prévoit rien au sujet des unités existantes avant l'imposition de l'étude d'impact sur l'environnement et ayant opéré un changement dans leur unité par une modification du mode de production.

¹³ Tout comme en droit comparé et notamment français.

Bien entendu le principe de non-rétroactivité interdit la couverture rétroactive de cette obligation d'élaborer une étude d'impact de ces unités, mais garder le silence quant à cette situation particulière va contre les normes constitutionnelles actuelles. On peut citer dans ce cadre l'exemple de la briqueterie de *Kalaa Sghira* qui lors de son implantation en 1978 se trouvait loin des agglomérations et qui, aujourd'hui, se trouve dans une zone très urbanisée et à moins d'un kilomètre d'un hôpital universitaire, l'unité produit des gaz toxiques qui dépassent la limite autorisée d'après un rapport présenté par l'ANPE en 2014 puis en 2015 dans la mesure où le mode de fabrication a changé et que la briqueterie fonctionne aujourd'hui 24h/24¹⁴.

S'agissant de l'élaboration de l'étude d'impact, on peut, ensuite, soulever la question de la partialité des experts lors de l'élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement surtout que les frais de l'élaboration sont à la charge du maître de l'ouvrage, souvent pressé de passer à la phase de réalisation.

Le texte relatif à l'étude d'impact ne prévoit pas de garanties quant à la crédibilité de l'étude. Cette crédibilité peut être assurée, par exemple, par un partage des frais de l'étude d'impact entre le maître de l'ouvrage et l'autorité ou les autorités administratives impliquées ou encore à travers, par exemple, une contre-étude d'impact systématique financée par les pouvoirs publics pour garantir une meilleure protection de l'environnement surtout que d'après l'article 45 de l'actuelle constitution l'État doit garantir le droit à un environnement sain et équilibré et qu'il lui incombe de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l'environnement. On notera dans ce cadre qu'en droit comparé et notamment d'après l'article R122-5 (III) le code de l'environnement français et « *Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; b)*

¹⁴ Réponse du Ministre de l'environnement à un élu

L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ».

Aussi, on remarquera que, et contrairement au droit comparé, le texte ne prévoit aucune disposition quant à la possibilité ou l'obligation par le maître de l'ouvrage de faire participer le public afin d'évaluer l'acceptabilité sociale du projet et lorsqu'il y a un impact significatif du projet de l'unité sur l'environnement alors que le droit comparé impose cette participation à travers l'enquête publique afin de garantir au maximum la transparence des opérations de réalisation des unités et de limiter leur éventuel impact sur l'environnement¹⁵.

On peut aussi soulever des interrogations quant à l'interprétation du silence de l'ANPE au sujet des études d'impact qui lui sont transmises. En effet, d'après le décret relatif à l'étude d'impact, l'opposition de l'ANPE à la réalisation de l'unité ne peut être qu'explicite, et au-delà d'un certain délai (21 jours ou 3 mois en fonction de l'unité en question) sont silence va valoir acceptation.

Il est vrai que la tendance, aujourd'hui, est à l'efficacité et l'accélération du traitement des dossiers par l'administration, c'est pourquoi il y a comme un début de renversement du principe, du silence valant rejet au silence valant acceptation.

En effet, l'article 15 de la Constitution prévoit, à titre d'exemple, la règle de l'efficacité comme règle de fonctionnement de l'administration publique et l'Etat doit, aujourd'hui, assurer le développement durable dans toutes ses dimensions y compris la dimension économique du développement. Il est, par conséquent, naturel et même essentiel d'améliorer la relation entre l'administration publique et le maître d'ouvrage, afin que les procédures à suivre

¹⁵ Article L121-1 du code de l'environnement. Lors des aménagements et des travaux susceptibles d'affecter l'environnement, une procédure d'enquête publique qui contient l'étude d'impact est suivie. Article R122-9 L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19.

et notamment l'élaboration d'une étude d'impact ne constitue pas un frein au développement économique.

Pourtant ce rapprochement facilité par la reconnaissance d'une validation implicite des projets par le décret de 2005 relatif à l'étude d'impact va contre les exigences exprimées et non exprimées de la Constitution.

En effet, le Constituant a choisi de ne pas consacrer la liberté d'entreprendre à travers le principe de liberté de commerce et d'industrie qui consoliderait cette orientation vers le renversement de l'interprétation du silence de l'ANPE alors qu'elle était consacrée depuis le Pacte fondamental de 1857. De plus, le Constituant oblige l'Etat à travers l'article 45 de la Constitution à garantir le droit à un environnement sain et équilibré et il lui incombe de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution de l'environnement.

Il semblerait, par conséquent, que le Constituant ait privilégié l'environnement à la liberté économique. Cette conclusion s'oppose à l'interprétation du silence de l'ANPE par une acceptation implicite du projet de l'unité, il faudrait, à notre sens, revoir cette interprétation afin qu'elle puisse valoir opposition du projet pour prévenir plus efficacement toute incidence néfaste sur l'environnement conformément à l'actuelle Constitution.

B-L'insuffisance des études d'impact dans la protection de l'environnement au niveau de leurs effets juridiques :

L'efficacité des études d'impact sur l'environnement comme mode de protection préventive dépend nécessairement de leurs effets juridiques. A cet effet, il importe ici de préciser la nature juridique des études d'impact sur l'environnement, leur contentieux mais aussi leur capacité à protéger l'environnement.

Comme son nom l'indique l'étude d'impact sur l'environnement est une « étude » et non un acte administratif. Elle constitue en réalité, un acte de procédure, un acte qui prépare une décision administrative. En effet, et à titre de

rappel, l'article 5 du décret relatif à l'étude d'impact sur l'environnement prévoit que « *l'autorité ou les autorités compétentes ne peuvent délivrer l'autorisation pour la réalisation de l'unité soumise à l'étude d'impact sur l'environnement qu'après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l'environnement ne s'oppose pas à sa réalisation* ». Par conséquent, l'autorisation pour la réalisation de l'unité reste soumise à l'étude d'impact qui en constitue le fondement.

On notera alors qu'aucun recours ne peut être intenté contre l'étude d'impact de par son caractère préparatoire et non décisive mais le recours devra être plutôt intenté contre l'acte final.

S'agissant de l'efficacité de l'étude d'impact comme mode de prévention de l'environnement, celle-ci reste difficile à évaluer de par la rareté du contentieux lié à l'étude d'impact et ce, que ce soit en droit tunisien qu'en droit comparé et notamment français.

A titre d'exemple on note que de rares arrêts du tribunal administratif portant sur les études d'impact et de façon incidente dans la mesure où la protection préventive de l'environnement entre dans le cadre de la police administrative du maire qui peut ordonner, à titre d'exemple, la fermeture d'un établissement en vue de préserver l'ordre public, la tranquillité, la salubrité publique et la préservation d'un cadre de vie sain¹⁶.

On peut dans ce cadre se demander quelle décision pourrait prendre le juge administratif à l'égard d'une autorisation délivrée sans étude d'impact ou en vertu d'une étude d'impact insuffisante.

S'agissant du cas où une autorisation est délivrée sans qu'une étude d'impact soit présentée, cette autorisation est considérée illégale et viole l'article 5 du décret précité. Outre la possibilité d'annuler l'autorisation en question si elle est attaquée, le juge administratif peut aussi décider de suspendre l'exécution des travaux si les effets de la réalisation de l'unité peuvent s'avérer irréversibles.

¹⁶ TA n° 130733, *Dligui c/ Président de la délégation spéciale de la commune de Teboulba*, 2015, inédit.

Mais qu'en est-il de l'étude d'impact insuffisante à travers par exemple l'omission de certains impacts ? en vérité aucun jugement à notre connaissance n'est encore intervenu et ce que ce soit aussi bien en droit tunisien ou par exemple en droit français, et si l'occasion se présentait, qu'elle serait l'étendue du contrôle du juge sachant que la question est technique et imprégnée de science, serait-il minimum ou étendu jusqu'à apprécier l'opportunité d'un projet ? l'avenir nous le dira, mais le contrôle le plus plausible serait un contrôle de la conformité de l'étude d'impact à l'avis de l'agence nationale de protection de l'environnement.

Outre la nature juridique de l'étude d'impact sur l'environnement, la question de l'efficacité va dépendre du contrôle opéré sur la réalisation de l'unité. En effet le contrôle de l'agence nationale de protection de l'environnement sur la conformité de l'unité à l'étude d'impact est une nécessité pour garantir le suivi de la réalisation de l'unité et la légalité de cette dernière mais aussi de l'exactitude des prévisions antérieures faites dans le cadre de l'étude d'impact et d'en tirer des leçons pour les projets semblables dans le futur.

Il importe également qu'un contrôle des services de l'Etat ou des collectivités locales soit effectué pour dégager leur responsabilité en cas d'étude d'impact sur l'environnement insuffisante. Toutefois, le contrôle reste insuffisant car si la procédure d'étude d'impact s'impose depuis le décret n°362-1991 du 13 mars 1991 relatif aux études d'impact sur l'environnement et son extension aux nouvelles unités ainsi que les anciennes unités existantes qui font l'objet d'extension, de transformation ou de changement de leurs procédés de fabrication, cette procédure ne s'applique pas aux unités réalisées antérieurement et dont le mode de production a pu changer avant l'exigence d'une étude d'impact comme c'est le cas de la briqueterie de Kalaa Sghira et dont le fonctionnement nuit gravement à la qualité de l'air telle que protégée par la loi n°2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l'air. En effet, l'article 1er de cette loi déclare : « *La présente loi vise à prévenir, limiter et réduire la pollution de l'air et ses impacts négatifs sur la santé de l'Homme et sur l'environnement ainsi qu'à fixer les*

procédures de contrôle de la qualité de l'air, afin de rendre effectif le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un développement durable ».

Aussi l'efficacité de la protection préventive de l'environnement peut être altérée si le contrôle n'est pas suivi d'une mise en œuvre des recommandations à suivre par l'agence nationale de protection de l'environnement.

On notera enfin que le principe de prévention, à travers notamment l'étude d'impact sur l'environnement, seul ne suffit plus, ce principe doit être conjugué avec des mesures de précaution -norme de droit mou devenue dur progressivement et notamment en France depuis 2005¹⁷- proportionnées aux risques évalués pour assurer une protection efficace de l'environnement.

Le principe de précaution est un principe pragmatique qui a trouvé une expression juridico-politique : il s'agit de la réponse des sociétés démocratiques à de nouveaux risques¹⁸, et de la traduction du principe cosmopolitique de l'inappropriabilité de la Terre ¹⁹,

Le principe de précaution porte sur les risques nouveaux et incertains, à caractère grave ou irréversible, concerne aussi bien le présent que le futur et sa mise en œuvre dépend des autorités publiques.

On précisera à cet effet que l'approbation de l'étude d'impact ne doit pas constituer un argument de rejet de toute décision ultérieure de la suspension ou de l'arrêt d'une activité qui s'avère dans le futur, dangereuse pour l'environnement.

¹⁷ Le principe de précaution est considéré comme un principe à valeur constitutionnelle.

¹⁸ Y. Ch. Zarka, « Considérations philosophiques sur le principe de précaution », *Revue de métaphysique et de morale*, 2012, p. 483-489.

¹⁹ Y. Ch. Zarka, *Ibid*, p. 488.